

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОТРАЖЕНИЕ СЛЕНГИЗМОВ НА СОВРЕМЕННУЮ
ЛЕКСИКОЛОГИЮ ЯЗЫКОВ***Умбетбекова К.М.,**Примжарова Р.К.**сеньор-лекторы кафедры «Государственный и иностранные языки»**Алматинский технологический университет**г. Алматы, Казахстан***DIFFERENTIATED REFLECTION OF SLANGISMS ON MODERN LEXICOLOGY OF
LANGUAGES***Umbetbekova K.,**Primzharova R.**Almaty Technological University***АННОТАЦИЯ**

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей использования интернет-сленга в речевой культуре мирового сообщества. При анализе системности новейших лексических единиц использовались жаргонизмы, речевые обороты, коммуникации, используемых в социальных сетях. С помощью разнообразных методов были выявлены системные признаки, широко используемые пользователями интернета. Углубленное прочтение и изучение темы позволяет более полно выявить отразившиеся инновации в русской современной лексике. А также понять суть метаморфизмов в современной русской лексикологии.

ABSTRACT

The purpose of the article is to consider the features the use of internet slang in the speech culture of the world community. When analyzing the systematicity of the latest lexical units, jargon, speech patterns, and communications used in social networks were used. With the help of various methods, systemic features widely used by internet users were identified. In-depth reading and study of the topic allows us to more fully identify the innovations reflected in modern Russian vocabulary. And also to understand the essence of metamorphisms in modern Russian lexicology.

Ключевые слова: социальные сети, интернет-сленг, информатизация, метаморфизмы, лексика, лингвистика.

Keywords: social networks, internet slang, informatization, metamorphisms, vocabulary, linguistics.

Одна из главных особенностей нашего времени - повсеместное использование сленга.

Компьютерные жаргонизмы, в частности, приводят к снижению культуры речи.

Все, что наносит вред родному языку, не может не волновать его носителей.

Глобализация и информатизация общества-это процесс, который уже невозможно остановить. Компьютеры, мобильные телефоны, Интернет и социальные сети все больше становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Везде можно встретить взрослых и детей, держащих в руках телефон или планшет, слушающих музыку или смотрящих видео. Все больше новых, незнакомых, непонятных слов можно услышать на улице, в магазине, в метро. По моему мнению, нельзя игнорировать процессы, происходящие в современном русском языке, ведь эти перемены затронут каждого из нас.

За последние десятилетия наша страна пережила многочисленные социальные, политические, экономические и культурные потрясения, которые не могли остаться незамеченными языковой системой. И. В. Арнольд справедливо называет сегодняшний период развития русского языка периодом языкового слома, который отличают быстрые, глубокие и большие изменения. И, пожалуй, самые

существенные перемены связаны с появлением новых видов интерактивного общения внутри виртуальной Сети [1, с.516].

Об Интернете сегодня принято говорить не иначе как о революционном свершении, превзошедшем прежние достижения (книгопечатание, радио, телевидение) по своей массовости, глобальности и стремительности, с которой оно охватывает общество.

Интернет привлекает участников как наиболее доступный источник информации, место для хранения каких-либо сведений, фото- и видеоматериалов, поле для общения и самовыражения. В мировом пространстве усиливается роль Интернета как одного из средств воздействия на своих пользователей. Именно поэтому Интернет стал объектом внимания многих научных дисциплин, в том и числе и лингвистики. В последние годы появилось уже значительное число работ, посвященных феномену Интернет-сленга, или, как его иногда называют иначе, компьютерного диалекта.

Н.Г. Асмус, описывая природу феномена Интернет-сленга, отмечает следующие его особенности: [2, с.82].

1) взаимосвязь устной и письменной формы реализации языка (контаминация письменного литературного и устного разговорного языков);

2) структурированная сущность (массовая коммуникация в случае трансляции информации через справочные службы, электронные библиотеки, официальные сайты учреждений; персональная коммуникация при общении на форумах, в чатах.); [3, с. 512].

3) социализация (включение индивидов в общественную жизнь);

4) зависимость от внешних факторов, таких как развитие новой государственности, международные контакты, воздействие СМИ, социально-психологическая перестройка личности в условиях новой государственности, развитие науки и техники, распространение просвещения;

5) антиномия информационной и экспрессивной функции языка (проявляется в противоречии между стремлением к однотипности, стандартности языковых единиц и к новизне, оригинальности изложения);

6) акцентирование личностного начала (степень его в разных жанрах проявляется по-разному: от полной анонимности автора в чате, где единственный способ представления человека — его речевой образ, до открытой публичности в социальных сетях и полного самораскрытия на персональной веб-странице); [4, с.325].

7) диалогичность общения (даже монологичный текст часто возникает здесь как реакция на предыдущий текст, повышая свою диалогичность);

8) анонимность, конструирование своей виртуальной личности усиливают игровой эффект общения;

9) динамизм и контрастность;

10) нарочитая неграмотность текстов;

11) неформальность общения;

12) осложнения текста как новые средства выразительности.

Говоря о сленге, необходимо напомнить, что компьютерный сленг - разновидность сленга, используемого как профессиональными (например, IT-специалистами), так и другими пользователями компьютеров. А интернет-сленг - разновидность сленга, используемого пользователями интернета.

Необходимо выделить 3 основные причины распространения сленга. Во-первых, сленг - эмоционально окрашенная лексика. По моему мнению, именно в этом кроется причина его столь широкого распространения. Во-вторых, удобство-которое заключается в краткости слов и словоформ. Иногда проще употребить короткую аббревиатуру, особенно если ты куда-либо спешишь.

Третьей причиной-является желание выделиться, показать свою экстраординарность и неповторимость.

Многие ученые филологи анализируя компьютерный и интернет-сленг делят слова их на 3 группы: заимствования, метаморфизмы и сокращения. Это разделение лучше всего представить в виде кругов Эйлера, потому что каждая из групп имеет связь с другими. Особенно приятно отметить, что мои размышления полностью совпадают

с выводами известного современного ученого-филолога Максима Кронгауза, автора книги "Русский язык на грани нервного срыва".

В классификации слов можно выделить слова, которые пришли к нам вместе с интернетом. В основном их источником служит английский язык, однако встречаются и японские обороты и выражения. Данная подгруппа заимствований не просто пришла в наш язык, но и заменила собой многие слова. Примерами могут послужить слова "инет", что довольно часто заменяет слово "интернет", "видюха" - "видеокарта", "гуглить" - "искать информацию".

Метаморфизмами можно назвать слова, у которых было изменено написание или произношение. Это явление широко распространено в кругах молодежи от пяти до семнадцати лет. Примером может послужить любое измененное слово:

("ти" вместо "ты", "ни хочишь" вместо "не хочешь", "щяс" вместо "сейчас").

Сокращенные слова геймеров перешли в быденную речь большинства пользователей интернета. Это, например, слова "спс" или "сяп", что означает спасибо, "го" - пойдём, вперёд, скорее, "нз" - не за что. Интересным можно назвать то, что такие сокращения используются все чаще и чаще даже в обыденной речи. Из геймерских профессионализмов эта группа слов постепенно входит в интернет-сленг. Одна из крупнейших социальных сетей "В Контакте" является ярким подтверждением этому явлению. Начнем даже с самого названия - "В Контакте" чаще всего сокращается до двух букв "ВК", что очень часто можно услышать в среде молодых людей.

Говоря о пользе и вреде интернет-сленга, следует обращать внимание не только на состояние языка, но и на влияние этих слов на сознание. Плюсы в таком случае становятся довольно незначительными. Искажение речи приводит к нарушению норм русского языка. Следствием этого является снижение общего уровня культуры. Не секрет, что многие подростки не любят читать, потому что язык таких произведений, как "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Муму", им, к сожалению, непонятен.

Все исследователи единодушны в мнении о том, что, несмотря на демократичность и раскрепощенность общения, в виртуальном измерении действуют свои внутренние законы развития языка, проявляющиеся на разных языковых уровнях. Противодействие закона языковой традиции и языкового творчества, стремления к экономичности языкового выражения сказывается и на семантике, и на формах слова, и на синтаксических связях.

Компьютерный жаргон охватывает людей, профессионально работающих с компьютерами, и просто пользователей, т. е. сфера действия достаточно широка. Он также является средством самовыражения участников коммуникации, которых сближает общее дело, одна специальность. Использование жаргона позволяет свободно общаться специалистам и пользователям разного уровня [5, с.38].

Поскольку большинство людей по всему миру заменили письма на «смс» в чатах, то и писать они стали иначе. Отсюда и появился новый стиль письма - Интернет-сленг.

Сленг - набор специфических слов или новых значений существующих слов, употребляемых в различных группах. Трудно сказать, когда сленг появился и кто стал его родоначальником, но большинство исследователей сходятся во мнении, что сленг неразрывно связан с интернетом и его распространением. Как и любой другой стиль письма, сленг тоже меняется и развивается со временем, он не стоит на месте. Каждый день и час появляются новые слова-сленгизмы.

Для подростков сленг намного удобнее в использовании, нежели другие разновидности языка, потому что сленговые выражения не требуют знаний орфографии или пунктуации, сленг отличается своей эмоциональностью и краткостью, использование данных выражений объединяет подростков, делает их «своими», а с другой стороны, использование сленговых выражений позволит кому-то стать «не таким как все», а кому-то «выделиться из толпы». И все бы ничего, если бы сленговые выражения не начали влиять на грамотность подростков [6, с.241].

Систематически появляются новые значимые разработки в области компьютерных технологий.

Многие разработки появляются на Западе, поэтому получают свои названия на английском языке.

Новые термины из закрытого лексикона программистов и разработчиков компьютерной техники стали переходить в разряд общеупотребительной. Параллельно этому явлению происходит ещё один закономерный, с точки зрения лингвистики, процесс - образование специфического компьютерного сленга.

Литература

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М., 2012. – С. 516.
2. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: Дис. канд. филол. наук., Челябинск, 2014.- С. 82.
3. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 2013. - С. 512 с.
4. Балдаев, Д. С. Словарь жаргонизмов Д. С. Балдаев, В. К. Белко, И. М. Исупов. М., 2012. - С.325.
5. Береговская Е.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания. 2014. № 3. – С. 32 – 38.
6. Береговская, Э. М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопр. языкознания. 2014. № 3.-С. 241.